

Дата публикации: 4 сентября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_19_21_37

Исторические науки

ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НКВД СССР В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1942 ГОДЫ)

Семиков Михаил Сергеевич¹

¹Аспирант, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: metis-2016@inbox.ru

Аннотация

В статье раскрываются вопросы оперативной деятельности отдельных подразделений Народного комиссариата внутренних дел Союза ССР (далее – НКВД СССР) в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). В исследовании характеризуется ряд причин, трудностей и неудач советских войск на данном этапе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, раскрываются основные задачи и направления в работе по организации отпора врагу, мобилизации основных ресурсов нашей страны для обеспечения победы над агрессором.

Ключевые слова: народный комиссариат внутренних дел, оперативная деятельность, мобилизация, охрана, режим, военное положение, фронт.

I. ВВЕДЕНИЕ

С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) сотрудники структурных подразделений НКВД СССР оказались на переднем крае борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Значительный аппарат органов внутренних дел Советского Союза принимал непосредственное участие в защите наших населенных пунктов, промышленных предприятий, содействуя организации обеспечения тыла армейских частей и соединений Рабоче-Крестьянской Красной Армии (далее – РККА). Важную роль играли оперативные подразделения НКВД СССР в предупреждении попыток фашистской агентуры и диверсантов попасть непосредственно в расположение наших войск. Именно сотрудники НКВД СССР пресекали попытки диверсий врага на коммуникациях фронта, оборонно-промышленного комплекса страны. Вся система карательного аппарата, правоохранительной структуры страны была подчинена одной цели – обеспечение необходимого режима и охраны действующей армии и тыла. НКВД СССР был всеобъемлющим централизованным органом государственного управления в условиях начавшейся войны.

НКВД СССР отвечал за работу почты и милиции, пожарной охраны, железных дорог, тюрем и мобилизацию, охрану. Кроме того, к его функционалу относились пограничная служба, разведка и контрразведка, истребительные противодиверсионные батальоны, служба противовоздушной обороны, спецстрой, а также организация партизанского движения и подполья в тылу немецко-фашистских захватчиков.

К началу войны в составе различных подразделений НКВД насчитывалось более 170 тыс. сотрудников, из которых более 27 тыс. чел. проходили службу в оперативных войсках, около 64 тыс. чел. - в войсках по охране железных дорог, около 30 тыс. чел. - в войсках по охране особо важных предприятий промышленности, 38 тыс. чел. в конвойных войсках и более 15 тыс. чел. в военных училищах и других учреждениях, относящихся к ведению НКВД СССР (Некрасов В.Ф. На страже интересов Советского государства. М., 1983. 213 с. – С. 15).

Перестройка деятельности войск НКВД СССР в связи с введением в стране военного положения проходила по следующим направлениям – прием пополнения и формирование новых частей и соединений; организация охраны тыла фронтов действующей Красной Армии; борьба с уголовным и политическим бандитизмом, диверсионными группами; усиление охраны особо важных промышленных объектов; и эвакуация в глубь страны из прифронтовой зоны военных заводов; охрана железнодорожных сооружений и сопровождение важнейших грузов, транспортируемых по железной дороге; борьба с дезертирством; охрана и конвоирование военнопленных; эвакуация заключенных из прифронтовой полосы; охрана общественного порядка; несение гарнизонной службы в городах и населенных пунктах, освобождаемых от фашистских оккупантов (Вольский М.В., Прокопьев В.В., Шумаров А.П. Участие отдельных подразделений внутренних войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне, Воронеж, 2021, 160 с. – С. 34).

Тема оперативной деятельности отдельных подразделений НКВД СССР, управления ими, участия сотрудников Наркомата внутренних дел в военных действиях, особой их роли в разгроме немецко-фашистских захватчиков вызывают закономерный интерес у исследователей.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интерес к указанной проблематике стал проявляться в отечественной историографии не так давно. Хотя первые попытки обобщения исторических материалов по указанным вопросам относятся к 80-90-ым гг. XX в. (Волгогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В.Сталина. - В 2-х книгах. М., 1989; Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. М., 1990; Белозеров Б.П. Войска и органы НКВД в обороне Ленинграда (июнь 1941-январь 1944). СПб., 1996). Это связано с постепенным рассекречиванием и открытием архивных фондов Российского государственного военного архива и других закрытых информационных ресурсов. На всероссийском, и на региональном уровнях в последние годы появилось несколько аналитических работ, рассматривающих вопросы организации деятельности отдельных подразделений НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны (Мартинанов В.Е. Органы НКВД Краснодарского края накануне и в годы Великой Отечественной войны (1937-1945 годы). Дис. канд. ист. наук. Краснодар; Стяжкин С.В. Органы государственной безопасности и внутренних дел в Великой Отечественной войне 1941-1943 гг.(на материалах Верхнего Поволжья). Дис. канд. ист. наук. Ярославль, 1999; Ирлицин В.И. Деятельность органов НКВД в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. (на материалах Калининской области). Дис. канд.ист.наук. Тверь, 1998. Кокурин А.И., Петров Н.В. НКВД: структура, функции, кадры. Свободная мысль. 1997. №№ 6-7; Те же. НКВД-НКГБ «Смерш»: Структура, функции, кадры. Там же. 1997. №№ 8-9). Это показывает, что в научном сообществе наметился интерес к исследованию вопросов оперативной деятельности войск НКВД СССР. Интересен тот факт, что архивные документы, относящиеся к указанному периоду начала Великой Отечественной войны прямо указывают, что фактически с 22 июня 1941 г. подразделения НКВД СССР приступили к оперативной работе на фронте и в тылу.

Например, в оперативной сводке № 3 Штаба войск НКВД по охране тыла Южного фронта (г. Первомайск) от 12 июля 1941 г. конкретно указываются задачи оперативного характера для отдельных подразделений.

1. "Согласно оперативного приказа части по охране тыла 18-ой Армии выходят на место новой дислокации.

2. Передислоцируется штаб Армии из гор. Винница: комендатуры: 1-я - Новая Ушица, 2-я - Жмеринка, 3-я - Винница, 4-я - Липовец, 5-я - Немиров, задачей обеспечения пути: Новая Ушица - Жмеринка - Винница - Липовец - Немиров.

3. Отдельное подразделение комендатуры из подчинения 97-го полка охраны передано непосредственно в подчинение начальника охраны тыла 18-ой Армии по обеспечению пути Жмеринка - Немиров. Подразделению охраны дано указание о переходе в подчинение генерал-майора ХОМЕНКО...

...Части по охране тыла 9-й Армии, согласно оперативного приказа, переходят на место новой дислокации:

5. Подразделение охраны - штаба Балта; комендатуры: 1-я - м. Слободка, 2-я - Гоцулово, 3-я - Волошино, 4-я - Познанка. Задача – обеспечение охраны тыла действующей Армии.

6. Отдельный полк комендатуры – на Рыбницу; задачи обеспечения направлений: Рыбница - Первомайск – Помощная. При штабе охраны тыла Юж. фронта дислоцированы: противодесантная бригада задачей обороны подступов Первомайск, штаба фронта, горнообъектов. 43-й резервный погранполк НКВД дислоцирован в окрестности Первомайск. В целях борьбы с дезертирством созданы заградотряды нижеследующей дислокацией: 18-й Армии в пунктах Джуриин, Брацлав, Ладыжин, Ст.Генриховка; 9-й Армии в пунктах: ст. Бершадь, Ульяновка, Осичка, Семеновка" (Российский государственный военный архив. Ф. 32026. Оп. 16. Д.34. Лл. 2-4).

Кроме того, подразделениями НКВД отслеживалась и оценивалась оперативная обстановка в районах боевых действий и прилегающих областях.

Так, например, как следует из донесения оперативного штаба НКВД, 4 июля 1941 г. на западном направлении, в районе г. Тирасполь сложилась следующая оперативная обстановка - «... г. Тирасполь подвергся бомбардировке противника - сброшено 4 бомбы в районе элеватора. Материального ущерба нет, убито 2 чел., ранено 2 местных жителя. В районе Секурянин при обстреле самолетом противника колонны 23-го погранотряда ранен комендант 1-го участка - капитан БРЕЙЧАХ. В 16:10 восемь бомбардировщиков противника в течение 5 минут бомбили ст. Слободка. В находившемся эшелоне боеприпасов взорвалось 2 вагона, разрушение ж.д. полотна незначительное, связь не повреждена. В 20:15 пять бомбардировщиков, при шести истребителях противника бомбили переправу в районе южной окраины Рыбница, одной бомбой повреждено десять поплавков понтонного моста, мост восстановлен, при бомбардировке убито 14 ранено 2 местных жителя» (Российский государственный военный архив. Ф. 32026. Оп. 16. Д.34. Л.5).

«06.07.1941 г. в 17:00 самолеты противника бомбили казармы 43-го резервного полка г. Кишинев, убито 22, тяжело ранено 6, легко ранено 11 чел. В 19:15 самолеты противника в районе с.в. окраины г. Тирасполь сбросили 5 бомб, повреждений и жертв нет, восточнее ст. Бубвака сбросили 12 бомб, убито 2, ранен 1 местный житель. В этот же день в воздушном бою нашими самолетами сбит один германский бомбардировщик, из подбитого самолета выбросились на парашютах два немецких летчика, один разбился, другой был убит красноармейцами. Осмотр трупов установлено: первый Шнедуер 1915 года рождения и второй Метц - оба унтер-офицеры. 07.07.1941 в 17:30 самолеты противника бомбили с. Дороцкое, убито 3 местных жителя. В 23:40 на ст. Кодыма один самолет противника сбросил три бомбы, жертв нет, обнаружены в месте падения бомб листовки. В тыловых путях, охраняемых погранвойсками, боевых столкновений в указанный период не было. Связь со штабами по охране тыловой армий через штаб фронта - телеграфная, самолетами. До 11.07.1941 г., в связи передислокацией штаба фронта, связи со штабами по охране тылов армий не было. (там же, Л.6).

Следующий документ характеризует оперативную обстановку и деятельность подразделений НКВД на Северном фронте в районах г. Ленинграда, г. Кирова и др. в июле 1941 г. «Разведывательная сводка штаба охраны войскового тыла северного фронта - гор. Ленинград. к 15:00 05.07.1941 г. действий противника в тылу фронта. В период с 12:00 до 15:37 04.07.1941 г. самолеты противника трижды бомбили ст. Апатиты, Кировской ж/д. В результате бомбардировки связь с Мурманском нарушена. Приняты меры к восстановлению. На аэропорте оз. Имандра сброшено 16 бомб, 4 из них не разорвались. Поврежден один самолет, разрушен один жел/дор. склад, убит один летчик и три человека ранено. В 13.00 03.07.1941 г. бомбардировщик противника сбросил на ст. Оленья, Кировской жел/дороги 8 бомб 4 из них не разорвались. Ущерб не причинен. В 17:25 04.07.1941 г. самолет противника обстрелял электровоз на перегоне ст. Магниты - ст. Лапарское, Кировской жел. дороги, следовавший с товарным поездом из Кандалакши. Электровоз выведен из строя. В 17:30 этот же самолет обстрелял тяговую подстанцию Лапарское. Причинён ряд повреждений нарушена связь и ранен один человек. Приняты меры к восстановлению» (там же, Л.10).

В тоже время отдельные подразделения НКВД СССР активно использовались в оперативном отношении, например, при охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности. Так, в период с 22 по 30 июня 1941 г., в соответствии с донесением «Об оперативном использовании частей 9-ой железнодорожной дивизии войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений» к началу дня 22 июня 83-й и 84-й полки 9-ой ж.д. дивизии в связи с чекистскими операциями находились на усиленном варианте охраны и обороны объектов. 58-й, 60-й полки НКВД несли службу в штатном режиме.

«В 4:15 в связи с сообщением Начальника НКГБ г. Вильно т. ШАРОК стало известно о вторжении германских войск на территорию Литвы в районе г.г. Кретинга - Таураге - Вилковишки - Кальвария. На этих направлениях и в районе г. Каунас важные жел.дор. и шоссейные мосты накануне 22 - го июня были подготовлены для минирования.

В течение 22-го июня от командира 83-го полка по сохранившейся связи имелись сведения о том, что на территории Латвийской ССР активных действий не производится. 23-го июня стало известно по телефону от капитана ГОНЧАРОВА командира батальона 60-го полка, что штаб полка ушел из Бреста и собирается на ст. Барановичи. Через него было отдано приказание направить в г. Вильно БЕПО (бронепоезд) 60-го полка и выяснить обстановку на участке 58-го полка. К концу 23-го июня штаб и резервные подразделения из г. Белостока вышли на ст. Волковыск. В г. Волковыске подверглись сильному воздушному нападению и продолжали движение на ст. Слоним.

В районе Слонима 58-й полк имел стычку с большим авиадесантом, а также вновь подвергся нападению с воздуха и атаке танковых частей. Авиадесант был разогнан и частично уничтожен совместно с казачьим эскадроном частей Красной Армии, который этот десант добил окончательно. По данным шофера командира 58-го полка, капитан АЛЕКСАНДРОВ совместно с отдельными командирами Красной Армии и мелкими войсковыми группами действовавшими в этом районе предпринимал меры к выходу из окружения из района г. Слонима. Дальнейшая судьба командира 58-го полка неизвестна. Есть данные о гибели помощника командира полка майора ЕГОРОВА и начальника связи полка капитана РУБИНА.

В г. Вильнюсе 22-го июня начиная с 8:00 часов утра поступали сведения о продвижении немецких войск в районах Кренинга-Таураге, Алитус, а также о бое наших гарнизонов на этих участках, которые совместно с частями Красной Армии стали отходить на Шауляй-Каунас. Характерно, что все пограничные гарнизоны в первый же налет авиации противника были подвергнуты нападению с воздуха, главным образом по домам, в которых располагались гарнизоны. На участке 60-го полка гарнизоны, находящиеся в районе г. Бреста подверглись меткому артиллерийскому огню.

До второй половины дня и в особенности к вечеру 22-го июня 1941 г. телефонная и телеграфная связь с г. Каунасом был прервана. г. Вильнюс с утра 22-го июня подвергся неоднократной бомбардировке авиации противника. Главным образом объектами бомбардировки явились аэродром, артиллерийский и продовольственный склады, район вокзала и депо, район расположения штабов, подразделений и частей, мосты и радиостанции.

Оставшееся для прикрытия г. Вильнюса авиация была уничтожена в первые два налета противника на аэродромах таким образом авиация противника проводила налеты совершенно безнаказанно бомбя и расстреливая беззащитный город. Организуя оборону, штаб обороны учитывал подход к городу 3-го мото-стрелкового полка НКВД, хотя как выяснилось в составе этого полка больше 100 человек были вооружены наганами, а около 1/3 полка ушло по ранее заданному полку направлению - на Ригу. Городское управление НКГБ и Наркомат Внутренних Дел, занимались одним делом - эвакуацией документов и имущества.

Штаб ПВО города работал плохо, сначала подавал сигнал воздушной тревоги, а потом прекратил, авиация же противника продолжала безнаказанно бомбить важные городские объекты, а по городу Вильно все усиливался огромный поток движения на разных направлениях отступающих, разрозненных частей Красной Армии, которые наполняли город различными паническими слухами и сведениями о разгроме частей Красной Армии, о занятии врагом различных городов. Среди отступающих были буквально все виды войск, в том числе и в форме авиачастей. Помимо этого шли танки разного калибра и назначения, без боезапасов этот поток все сметал на своем пути и усиливал панику при появлении над городом вражеских самолетов. Истинного положения о фронте узнать было невозможно.

Подразделения 84-го полка всю ночь и утро 23-го июня по указанию Штаба Оборона выходили для ликвидации авиадесантов, которых вокруг города опускалось много, но мелкими партиями. Ликвидация результатов не давала. Утром 23-го июня было решено навести порядок в городе и зам. Наркома Внутренних Дел ДОНЦОВ, секретарь городского Комитета партии БАЛТРУШКО, начальник Управления НКГБ ШАРОК провели ряд мероприятий, в т.ч. подремонтировав радиостанцию.

23-го июня около 13:00 стало известно, что положение города безнадежно на Вильно движется мех. колонна и что город покидают части РККА. В это время по городу вновь усилился поток отступающих, разрозненных частей РККА, у которых ничего толком узнать было невозможно, а авиация противника своими налетами и стрельбой из пулеметов с бреющих полетов все увеличивала и так беспокойное состояние в городе» (Российский государственный военный архив. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 43. Лл. 47-50).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, отдельные подразделения НКВД СССР в прифронтовой полосе на начальном этапе Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) организовывали достойный отпор немецко-фашистским захватчикам. В оперативном отношении подразделения частей НКВД и РККА, работали достаточно слаженно, что было чрезвычайно сложно в условиях паники и неразберихи первых недель войны. Часто без военной техники слабо вооруженные подразделения НКВД налаживали оборону отдельных участков, обеспечивали порядок и контрольно-пропускной режим в населенных пунктах и прикрывали отход наших частей от противника, тушили возникшие пожары, что из-за перекрытия воды было очень трудно. Кроме того, подразделения Наркомата внутренних дел пытались регулировать поток бегущих в панике людей с фронта, что также было очень сложно, т.к. остановив их в городе и запрудив ими улицы города явно могли быть подвергнуты опасности бомбежке с огромными жертвами. Так, например 24.06.1941 г., в районе г. Вильно подразделением 84-го полка НКВД была предпринята попытка задержать механизированную колонну противника, но т.к. бойцы и командиры были вооружены значительно слабее немецко-фашистских захватчиков, то они приняв неравный бой, почти все погибли. Однако многие важные документы, отобранные у врага, оказались в штабе 84-го полка НКВД (Российский государственный военный архив. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 43. Л. 52).

Основные руководители городских организаций были застигнуты войной врасплох. Однако органы и подразделения НКВД продолжали свою работу по изъятию контрреволюционного и антисоветского элементов. Подразделения внутренних войск сумели, не поддаваясь на провокации, оценить сложность военной ситуации и не допустить, во многих ситуациях гибели личного состава.

Эти сотрудники НКВД как правило уходили из оставленных нашими частями населенных пунктов последними, пытаясь организовать на местах антифашистское подполье.

Из архивных документов видно, что на различных направлениях оперативной работы сотрудники, бойцы и командиры подразделений НКВД трудились и боролись самоотверженно, мужественно и стойко. Они пытались в сложных военных условиях задержать продвижение агрессора, боролись с парашютными десантами, диверсантами, участвовали в боевых действиях. Кроме того, делались активные попытки организовать деятельность тыловых подразделений, железнодорожного сообщения, связи, что было крайне сложно в сложившихся условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белозеров Б.П. Войска и органы НКВД в обороне Ленинграда (июнь 1941-январь 1944). СПб., 1996.
- Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941-1945, М., «Юридическая Литература», 1975. 324 с.
- Военная энциклопедия: Т. 8. М., 1994. 453 с.
- Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В.Сталина. В 2-х книгах. М., 1989.
- Вольский М.В., Прокопьев В.В., Шумаров А.П. Участие отдельных подразделений внутренних войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне, Воронеж, 2021. 160 с.
- Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных войск 1939-1942 гг. 1969. 627 с.
- Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны: (Очерки о проблемных вопросах истории Великой Отечественной войны). М.: РФМ, 1995. 320 с.
- Гринько А.И. Когда горели кварталы: части НКВД в уличных боях за Воронеж. М., «Воениздат», 1987.
- Данилов В.Н. Война и власть: Чрезвычайные органы власти регионов России в годы Великой Отечественной войны: Изд-во Поволжск. фил. Рос. учеб. центра, 1996. 392 с.
- Ирлицин В.И. Деятельность органов НКВД в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942г. (на материалах Калининской области). Дис. канд.ист.наук.- Тверь, 1998.
- История внутренних войск: Хроника событий (1811-1991), М., «ГУВВ МВД РФ», 1995. 235 с.
- Кокурин А.И., Петров Н.В. НКВД: структура, функции, кадры. Свободная мысль. 1997. Номера 6-7.
- Кокурин А.И., Петров Н.В. НКВД-НКГБ-«Смерш»: Структура, функции, кадры. Свободная мысль. 1997. Номера 8-9.
- Мартанов В.Е. Органы НКВД Краснодарского края накануне и в годы Великой Отечественной войны (1937-1945 годы). Дис. канд. ист. наук. Краснодар, 1998.
- Медведев Р.А. О Сталине и сталинизме. М., 1990.
- На огневых рубежах (Из опыта боевых действий бронепоездов внутренних войск) М., «ГУВВ МВД СССР» 1986.
- Некрасов В.Ф. На страже интересов Советского государства. М., «Воениздат», 1983. 213 с.
- Охраняя тыл действующей армии (Документы и материалы об участии внутренних войск в охране тыла действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945) М., «ГУВВ МВД СССР», 1985. 435 с.

Пограничные войска СССР в годы Второй мировой войны. 1939-1945. М., Граница, 1995. 252 с.

Российский государственный военный архив. Ф. 32026. Оп. 16. Д.34. Лл. 2-4.

Российский государственный военный архив. Ф. 32026. Оп. 16. Д.34. Л.5.

Российский государственный военный архив. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 43. Лл. 47-50.

Российский государственный военный архив. Ф. 38654. Оп. 1. Д. 43. Л. 52

Стяжкин С.В. Органы государственной безопасности и внутренних дел в Великой Отечественной войне 1941-1943гг. (на материалах Верхнего Поволжья). Дис. канд. ист. наук. Ярославль, 1999.

ISSUES OF OPERATIONAL ACTIVITIES OF INDIVIDUAL UNITS OF THE NKVD OF THE USSR AT THE BEGINNING OF THE GREAT DOMESTIC WAR (1941-1942)

Semikov, Mikhail Sergeevich¹

¹Postgraduate, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia, E-mail: metis-2016@inbox.ru

Abstract

The article reveals the issues of operational activities of individual units of the People's Commissariat of Internal Affairs of the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter - NKVD USSR) in the initial period of the Great Patriotic War (1941-1942). The study characterizes a number of reasons, difficulties and failures of the Soviet troops at this stage of the fight against the Nazi invaders, reveals the main tasks and directions in the work to organize the repulse of the enemy, mobilization of the main resources of our country to ensure victory over the aggressor.

Keywords: people's commissariat of Internal Affairs, operational activities, mobilization, security, regime, martial law, front.

REFERENCE LIST

- Belozеров B.P. Vojska i organy NKVD v oborone Leningrada (iyun' 1941-yanvar' 1944). SPb., 1996.
- Vnutrennie vojska v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941-1945, M., «YUridicheskaya Literatura», 1975. 324 s.
- Voennaya enciklopediya: T. 8. M., 1994. 453 s.
- Vol'koganov D.A. Triumf i tragediya: Politicheskij portret I.V.Stalina. V 2-h knigah. M., 1989.
- Vol'skij M.V., Prokop'ev V.V., SHumarov A.P. Uchastie otdel'nyh podrazdelenij vnutrennih vojsk NKVD SSSR v Velikoj Otechestvennoj vojne, Voronezh, 2021. 160 s.
- Gal'der F. Voennyj dnevnik. Ezhednevnye zapisi nachal'nika general'nogo shtaba suhoputnyh vojsk 1939-1942 gg. 1969. 627 s.
- Gareev M.A. Neodnoznachnye stranicy vojny: (Ocherki o problemnyh voprosah istorii Velikoj Otechestvennoj vojny). M.: RFM, 1995. 320 s.
- Grin'ko A.I. Kogda goreli kvartaly: chasti NKVD v ulichnyh boyah za Voronezh. M., «Voenizdat», 1987.
- Danilov V.N. Vojna i vlast': CHrezvychajnye organy vlasti regionov Rossii v gody Velikoj Otechestvennoj vojny: Izd-vo Povolzhsk. fil. Ros. ucheb. centra, 1996. 392 s.
- Irlicin V.I. Deyatel'nost' organov NKVD v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Iyun' 1941 - noyabr' 1942g. (na materialah Kalininskoj oblasti). Dis. kand.ist.nauk.- Tver', 1998.

Istoriya vnutrennih vojsk: Hronika sobytij (1811-1991), M., «GUVV MVD RF», 1995. 235 s.

Kokurin A.I., Petrov N.V. NKVD: struktura, funkcii, kadry. Svobodnaya mysl'. 1997. Nomera 6-7.

Kokurin A.I., Petrov N.V. NKVD-NKGB-«Smersh»: Struktura, funkcii, kadry. Svobodnaya mysl'. 1997. Nomera 8-9.

Martianov V.E. Organy NKVD Krasnodarskogo kraja nakanune i v gody Velikoj Otechestvennoj vojny (1937-1945 gody). Dis. kand. ist. nauk. Krasnodar, 1998.

Medvedev P.A. O Staline i stalinizme. M., 1990.

Na ognovyh rubezhah (Iz opyta boevykh dejstvij bronepoezdov vnutrennih vojsk) M., «GUVV MVD SSSR» 1986.

Nekrasov V.F. Na strazhe interesov Sovetskogo gosudarstva. M., «Voenizdat», 1983. 213 s.

Ohranyaya tyl dejstvuyushchej armii (Dokumenty i materialy ob uchastii vnutrennih vojsk v ohrane tyla dejstvuyushchej armii v gody Velikoj Otechestvennoj vojny 1941-1945) M., «GUVV MVD SSSR», 1985. 435 s.

Pogranichnye vojska SSSR v gody Vtoroj mirovoj vojny. 1939-1945. M., Granica, 1995. 252 s.

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj arhiv. F. 32026. Op. 16. D.34. LI. 2-4.

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj arhiv. F. 32026. Op. 16. D.34. L.5.

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj arhiv. F. 38654. Op. 1. D. 43. LI. 47-50.

Rossijskij gosudarstvennyj voennyj arhiv. F. 38654. Op. 1. D. 43. L. 52

Styazhkin S.V. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti i vnutrennih del v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941-1943gg. (na materialah Verhnego Povolzh'ya). Dis. kand. ist. nauk. YArosavl', 1999.